

G'OYA TUSHUNCHASINING ADABIY-NAZARIY JIHATDAN O'RGANILISHI

Nafisa KARIMOVA,

O'zbekiston jurnalistika va ommaviy

kommunikatsiyalar

universiteti o'qituvchisi, (PhD)

Annotatsiya. Tezida g'oya tushunchasining adabiy-nazariy jihatdan o'rganilishi haqida so'z boradi. Ijodkorlar uchun g'oyaning topilishi, g'oyaviy qobiliyat ustida ishlash, badiiy matnda g'oyaviylikni kuchaytiruvchi omillar, g'oyaviy xususiyat kabi jihatlari muhokama qilingan. Ijtimoiy g'oyani badiiylashtirish va mavzu tanlash masalasi tadqiq etilgan. Ayrim o'rinlarda, jahon va o'zbek adiblarining ijodiy tajribalari, ilmiy-nazariy qarashlari qiyosiy aspektda o'rganilgan. Tezida zaruriy adabiyotlardan foydalanilgan.

Kalit so'z: ijod laboratoriyasi, dunyoqarash, ta'lim, badiiy g'oya, mavzu, janr

Kirish

Ijodkor laboratoriyasining o'rganilishi u haqidagi muhokamalar va mazkur mavzuning atroflicha xulosalanishi badiiy ijod haqidagi asosiy yakdil fikrni vujudga keltiradi. Ijod laboratoriyasidagi badiiy unsurlar sirasiga birinchi navbatda g'oya tushunchasini kiritish o'rinlidir. Bundan tashqari, mavzu, dunyoqarash, ta'limiy jarayonlarning ijod jarayoni daxli laboratoriyaning navbatdagi tarkibi, deb qaraladi. Badiiy g'oya va uning maromiga yetkazib ishlanishi ijodkor laboratoriyasining juda muhim elementlaridan biri sanaladi. Badiiy asar muayyan bir bunyodkor g'oya ijrosidir. Adabiyotda g'oyasiz asar mavjud bo'lmaydi. Agar g'oyasiz, havaskorlik

vajidan yozilgan bo'lsa, asar sifatida qabul qilinmaydi. Badiiy g'oya bu ijodiy faoliyatni harakatga keltiruvchi asosiy kuch hisoblanadi.

Natija va mulohazalar

G'oya falsafa nuqtayi nazaridan substansiya, ya'ni moddiylikka ega bo'lmagan mohiyat bo'lib, u qoralama shaklida aksidensiyaga aylanadi. Adabiyotshunoslik nazariyasida badiiy asarning mavzu va g'oya mushtarakligi alohida o'rganiladi hamda yozuvchi ifodalamoqchi bo'lgan asosiy fikr, deb qaraladi. Badiiy g'oya – muallifning tasvir predmetiga munosabatini yorqin ifoda etadi. Bunday g'oya yozuvchining hislarini o'zida aks etgani va shu hislarni o'quvchiga ham yuqtira olgani uchun emotsional ta'sirga ega bo'ladi.

G'oya yozuvchining ijodiy maqsad-muddaosi, kayfiyati, badiiy immuniteti natijasida shakllanadi. Mazkur tushuncha o'z atrofiga mavzu, g'oyaviylik, vazifaviylik, an'ana va zamonaviylik parallelizmini jam etadi. Kitobxon badiiy asardan ijobiy xulosa chiqarsa, estetik zavq olsa, yozuvchining nima demoqchi bo'lganini oz bo'lsa-da his qilsa, bunday badiiy asarlarning g'oyasi nihoyatda katta kuchga ega hisoblanadi. Ya'ni chinakam ta'sirli asarlarda badiiy g'oya nihoyatda keng rakursda shakllantirilgan bo'ladi.

Har qanday ijodiy g'oya o'zining ijtimoiy vazifasiga ham, ayni paytda ma'nan yuksalishga undovchi xarakterga ham egadir. O'z-o'ziga qat'iy talab qo'ygan ijodkorlar ijod laboratoriyasidagi g'oya xususida xuddi shunday fikrlaydilar. Masalan, yozuvchi dunyoqarashida shakllangan har qanday g'oya asarga ko'chgach, asarning badiiylik-vazifaviylik asosini tashkil etadi, xususiylashish darajasi yanada oshadi. Yozuvchi g'oyani bu shaklda ifodalabdi, u shaklda ifodalabdi kabi yo'sinlar g'oyaviy asos haqidagi muhokamalarni umumiylashtiradi. Ya'ni muhokamalar har doim yozuvchi va adabiy tanqidchilar munosabatini keltirib chiqaradi. Asar bir emas, bir necha adabiy tanqidchi chig'irig'idan o'tgani uchun muhokamalarda umumiy xulosa chiqarish va qabul qilish mumkin. G'oyaviy asos qanchalik xususiy, qanchalik original bo'lsa, ijodkor dunyoqarashi va badiiy matndagi mahorati

o'zgalarnikidan shunchalik ajralib turadi. Yuqorida aytib o'tilganidek, g'oya substansional, qog'ozga tushirilgani sari qo'ldan chiqib ketadigandek, o'z qiymatini yo'qotadigan bo'lib tuyulaveradi. Yozuvchilar bunday paytlarda o'zlarini yo'qotib qo'ymaslik uchun mualliflik qoidalari va odatlariga ega bo'lishga intiladilar.

Adabiyotshunoslikda g'oya tushunchasi ijodkor laboratoriyasi bilan uyg'un o'rganilishi, tavsiflanishi ham adabiyot, ham ijtimoiy hayot uchun foydali bo'ladi. Chunki bunday yondashuvda bunyodkor g'oyalar qamrovini kengaytirish va amalga oshirishda ijobiylik vazifalarining samarasi ortib boradi.

Yozuvchilar g'oyani aksar holatlarda ochiqlamaydilar. Tahlil va talqin jarayoniga qo'yib berishadi. G'oya badiiy asardagi bosh va ikkinchi darajali qahramonlarga vazifa belgilaydigan elementdir. Asarda ikkinchi darajali obrazlarni ko'paytirmaslik, bosh qahramon maqsadini dialog va tub burilishli hollar bilan tasvirlash asarning badiiy g'oyasini yanada aniqlashtiradi. Biroq asarda syujet chiziqlarining haddan ortiq ko'pligi va “adabiy aholi”ning me'yordan ko'p ishtiroki g'oyani xiralashtirishi yoki yo'qqa chiqarishi ham mumkin. Adabiyotshunoslikdagi har qanday janrda badiiy g'oya yozuvchining ijodiy maqsadi ichidan joy oladi. Badiiy g'oya adabiyot nazariyasining shakl va mazmun kategoriyasidagi mazmunning bir qismi bo'lsa-da, ijodiy tajribalarda har bir muallif g'oyani o'zi o'ylab topadi. Umuminsoniy g'oyalarni shaxsiy-ijodiy maqsadi bilan ifodalagani uchun g'oya tushunchasi laboratoriya kategoriyasining ham tarkibiy qismiga aylana oladi. Mavzu tushunchasi to'g'risida ham xuddi shunday xulosalarni berish mumkin. Mavzu shakl elementi sifatida mashhur. Umumiy tomondan olib qaralganda shunday. Mavzularning tanlanishi, jamiyatdagi muammolarning mavzulashtirilishi ma'lum bir yozuvchining aqliy mehnati evaziga amalga oshishini hisobga olib, mavzuni ham ijodkor laboratoriyasining tarkibiy unsuri, deb xulosalash o'rinlidir. Mavzu tanlash ijodiy ta'sirlanish natijasida ro'y berishi ham mumkin. Yozuvchilar badiiy asarga turli yo'sinda mavzular tanlaydilar. Ichki bir sezim ijodkorni qo'lga qalam olishga undaydi. Shu ismsiz sezim ortidan yoziladigan asarning mavzusi,

g'oyasi, obrazlar tizimi maydonga keladi. Taxminan shunday tasavvur qilinadigan ijod jarayoni, mavzu tanlanishi va mavzu ustida ishlanishi – aslida bundan ko'ra, murakkab bir masala hisoblanadi. Chin iste'dod egalari o'zlari yozayotgan asarining mavzusini gohida aniq ko'rsatadi. Xususan, tarixiy mavzuda yozilayotgan asarlarda bu ko'zga yaqqol tashlanadi. Abdulla Qodiriy har ikki romani boshlanishida “roman mavzusi” o'zbeklar tarixiga tegishli ekanidan bahs yuritadi (ҚОДИРИЙ, 1994).

Badiiy asar mavzusi uni o'qib tugatgandan keyin ma'lum bo'ladi. Gohida asar mavzusi uning sarlavhasi (nomi)da tajassum topgan bo'ladi. “Navoiy”, “Mirzo Ulug'bek”, “Bobur” kabi sarlavhalar — bu asarlarda nima to'g'risida bahs yuritilishini ayon etadi. Shu bilan birga, katta kitoblarning annotatsiyasidan ham mavzuni qaysidir ma'noda aniqlab olish mumkin. Biroq bu unsurlar ijod laboratoriyasi nuqtayi nazaridan mavzu tushunchasining barcha qirralarini ochib bera olmaydi. Mavzuni ijod ahli ko'pincha ijtimoiy hayotdan, tarixiy muhitdan oladi. O'qigan kitoblari, ta'sirlanish natijalari, dunyoqarash pozitsiyalari yoki ijodkorning hamsuhbatlari ham badiiy asar uchun yangi g'oya berishi mumkin.

Xulosa

Adabiyot nazariyasi fanida badiiy g'oya alohida masala sifatida qanchalik ahamiyatli sanalsa, ijtimoiy, ba'zan hikoya yoki esse janrlarida, ba'zan esa badiiy-publitsistik maqolalarda bu yaqqol ko'rinadi. tarixiy g'oyalarni badiiylashtirish ham shunchalik muhimdir. Insoniyatning azaldan yoki yaqindan turmush hayotini yaxshilashga intiluvchi, xalq manfaati uchun xizmat qiluvchi, nafaqat yashash turmush tarzi, balki kishilarning fikrlarini, ma'naviy dunyosini ham yaxshilashga, umid va ishonch berishga qaratilgan ijtimoiy g'oyalar yozuvchilar tomonidan badiiylashtiriladi. Ba'zida global muammolar ham.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

Адабиёт назарияси. (1979). Икки томлик (2-том). Тошкент: Фан.
Адабий турлар ва жанрлар. (1991). Уч томлик (1-том). Тошкент: Фан.

Паустовский, К. (1967). Олтин гул. Тошкент: Фафур Гулом номидаги
нашриёт-матбаа ижодий уйи.

Парандовский, Я. (2022). Сўз кимёси. Тошкент: Янги аср авлоди.

Сент-Бёв, Ш. (1970). Литературные портреты. Москва: Художественная
литература.

<https://kh-davron.uz>

<http://www.writersonline>

THE STUDY OF THE CONCEPT OF “IDEA” FROM A LITERARY AND THEORETICAL PERSPECTIVE

Abstract. This paper explores the concept of “idea” from a literary and theoretical perspective. It discusses how writers identify and develop ideas, the importance of working on ideological creativity, and the factors that strengthen ideological expression in artistic texts. The process of aestheticizing social ideas and the issue of thematic selection are also analyzed. In certain parts, the creative experience and theoretical reflections of world and Uzbek authors are examined through a comparative approach. The study makes use of essential academic and literary sources.

Keywords: creative laboratory, worldview, education, artistic idea, theme, genre

ИЗУЧЕНИЕ ПОНЯТИЯ «ИДЕЯ» В ЛИТЕРАТУРНО- ТЕОРЕТИЧЕСКОМ АСПЕКТЕ

Аннотацияю. В данной тезисе рассматривается понятие «идея» с литературно-теоретической точки зрения. Анализируются вопросы поиска и формирования идеи в творчестве писателя, развитие идейного потенциала, а

также факторы, усиливающие идейность в художественном тексте. Исследуются процессы художественного воплощения социальной идеи и проблемы выбора темы. В некоторых частях работа основывается на сравнительном анализе творческого опыта и научно-теоретических взглядов мировых и узбекских писателей. В исследовании использованы необходимые литературные и научные источники.

Ключевые слова: творческая лаборатория, мировоззрение, образование, художественная идея, тема, жанр